

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Алибаева У.А.

Старший преподаватель кафедры языков Академии ВСПУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10826201>

Аннотация. В данной статье представлены различные методы развития навыков англоязычной речи. Также подробно описывает коммуникативный подход, аудио-лингвальный метод, метод погружения и другие эффективные методики. В статье даются рекомендации по самостоятельному изучению английского языка, подбору учебных материалов и организации занятий. Целью статьи является помощь изучающим английский язык в развитии устной речи и достижении уверенного уровня владения языком.

Ключевые слова: Методы развития навыков англоязычной речи, коммуникативный подход, аудио-лингвальный метод, учебные материалы, устная речь, развития навыков, уверенное владение языком.

METHODS FOR DEVELOPING ENGLISH SPEECH SKILLS

Abstract. This article presents various methods for developing English speaking skills. It also describes in detail the communicative approach, the audio-lingual method, the immersion method and other effective techniques. The article provides recommendations on self-study of English, selection of educational materials and organization of classes. The purpose of the article is to help English language learners develop oral speech and achieve a confident level of language proficiency.

Key words: Methods for developing English speaking skills, communicative approach, audio-lingual method, educational materials, oral speech, skill development, confident language proficiency.

Существует множество методов развития навыков англоязычной речи.

I. Аудирование

Развитие навыков аудирования является ключом к пониманию англоязычной речи.

Развитие навыков аудирования англоязычной речи:

1. Погружение в языковую среду: Слушайте англоязычную музыку: Выбирайте песни, которые вам нравятся, и подпевайте. Изучайте тексты песен и старайтесь понимать их смысл. Смотрите фильмы и сериалы на английском: Вначале можно использовать субтитры на русском языке, затем на английском, а потом и без них. Слушайте подкасты и

аудиокниги: Выбирайте темы, которые вам интересны. Используйте разные скорости воспроизведения, чтобы улучшить восприятие речи. Общайтесь с носителями языка:

Ищите языковых партнеров онлайн или в своем городе. Посещайте разговорные клубы.

2. Активное аудирование: Не просто слушайте, а ставьте перед собой задачи:

Постарайтесь уловить основную мысль. Выпишите ключевые слова. Ответьте на вопросы после прослушивания. Используйте различные методы аудирования:

Предварительное прослушивание: просмотрите заголовки, картинки, вопросы, чтобы составить предположение о содержании. Во время прослушивания: старайтесь уловить основную мысль, ключевые слова, отвечать на вопросы. После прослушивания: повторите прослушанное, ответьте на вопросы, выполните задания.

3. Развитие фонетических навыков: Учите транскрипцию: Это поможет вам правильно произносить слова и понимать их на слух. Обращайте внимание на интонацию:

Она может менять смысл сказанного. Практикуйте теневое произношение:

Слушайте и повторяйте за диктором, стараясь имитировать его интонацию и произношение.

4. Расширение словарного запаса: Учите новые слова и выражения: Используйте карточки со словами, приложения для изучения языка. Читайте адаптированную литературу. Это поможет вам встретить новые слова в контексте. Используйте контекст.

Не всегда нужно знать точный перевод каждого слова, чтобы понять смысл сказанного.

5. Регулярные упражнения: Практикуйте аудирование каждый день. Даже 15-20 минут в день будут полезны. Используйте разные ресурсы. Учебники, сайты, приложения, You Tube-каналы. Не бойтесь ошибок. Ошибки – это часть процесса обучения. Следите за своими интересами. Слушайте то, что вам интересно, так вы будете более мотивированы.

Не ставьте перед собой нереальные цели: Начните с простых материалов и постепенно переходите к более сложным. Хвалите себя за достижения. Это поможет вам сохранить мотивацию. Помните: Развитие навыков аудирования – это длительный процесс.

Не ждите мгновенных результатов. Будьте терпеливы и настойчивы. Используя эти методы и советы, вы сможете значительно улучшить свои навыки аудирования англоязычной речи.

II. Говорение

Развитие навыков говорения необходимо для того, чтобы курсанты могли effectively общаться на английском языке. Развитие навыков говорения англоязычной речи это

1. Расширение словарного запаса: Изучайте новые слова и фразы каждый день.

Используйте карточки со словами, приложения, словари и другие ресурсы. Читайте книги и статьи на английском языке. Выбирайте темы, которые вам интересны, чтобы вам было легче усваивать новую лексику. Слушайте англоязычные подкасты, аудиокниги и музыку.

Это поможет вам привыкнуть к звучанию языка и улучшить произношение.

Смотрите фильмы и сериалы на английском языке. Вы можете включать субтитры на английском языке, чтобы лучше понимать речь героев.

2. Практика произношения: Повторяйте слова и фразы за диктором. Обращайте внимание на интонацию, ударение и артикуляцию. Записывайте свою речь на диктофон.

Это поможет вам услышать свои ошибки и улучшить произношение. Найдите языкового партнера для практики разговорной речи. Используйте онлайн-сервисы для проверки произношения.

3. Развитие навыков аудирования: Слушайте англоязычную речь как можно чаще.

Это поможет вам привыкнуть к звучанию языка и улучшить понимание речи на слух.

Смотрите фильмы и сериалы на английском языке без субтитров. Слушайте англоязычные подкасты, аудиокниги и музыку. Используйте упражнения на аудирование из учебников и онлайн-ресурсов.

4. Развитие навыков разговорной речи: Найдите языкового партнера для практики разговорной речи. Посещайте разговорные клубы английского языка. Участвуйте в онлайн-сообществах носителей английского языка. Не бойтесь говорить на английском языке, даже если вы делаете ошибки.

5. Использование дополнительных ресурсов: Используйте онлайн-ресурсы для изучения английского языка, такие как Duolingo, Memrise, Babbel, italki и другие.

Запишитесь на курсы английского языка. Найдите репетитора английского языка.

Помните: Развитие навыков говорения англоязычной речи требует времени и усилий. Не бойтесь ошибаться и продолжайте практиковаться. Найдите способы сделать изучение английского языка интересным и увлекательным. Ставьте перед собой реалистичные цели и постепенно их достигайте.

III. Чтение Развитие навыков чтения позволяет курсантам читать англоязычную литературу, профессиональные статьи и другие материалы. Методы развития навыков чтения англоязычной речи

1. Подберите материалы по своему уровню: Начните с адаптированных текстов, где словарный запас и грамматические конструкции соответствуют вашему уровню.

Постепенно переходите к более сложным текстам, таким как новости, статьи, книги и т.д.

2. Расширяйте словарный запас: Используйте словари и приложения для изучения слов. Записывайте новые слова и выражения, которые вы встречаете в текстах.

Используйте новые слова в своей речи и письме.

3. Улучшайте грамматику: Изучите основные грамматические правила английского языка. Практикуйте грамматические упражнения. Обращайте внимание на грамматические конструкции в текстах, которые вы читаете.

4. Развивайте навыки сканирования и определения ключевых слов:

Научитесь быстро находить в тексте необходимую информацию. Определяйте ключевые слова, которые помогут вам понять смысл текста.

5. Практикуйте чтение вслух: Это поможет вам улучшить произношение и интонацию. Читайте вслух каждый день, даже если у вас есть всего несколько минут.

6. Используйте различные методы чтения: Чтение про себя: подходит для быстрого ознакомления с текстом. Чтение вслух: помогает улучшить произношение и интонацию.

Экранирование: чтение с целью пересказа. Аннотирование: выписывание основных идей и ключевых слов из текста.

7. Сделайте чтение английских текстов частью вашей повседневной жизни:

Читайте новости, статьи, книги и другие материалы на английском языке.

Подпишитесь на англоязычные блоги и сайты. Слушайте англоязычные подкасты и аудиокниги.

8. Используйте онлайн-ресурсы: Есть много веб-сайтов и приложений, которые могут помочь вам улучшить навыки чтения англоязычной речи. Некоторые из них предлагают адаптированные тексты, упражнения, словари и другие инструменты.

9. Не бойтесь ошибок: Ошибки - это часть процесса обучения. Не бойтесь их делать, главное - учитесь на них.

10. Найдите единомышленников: Общайтесь с людьми, которые также изучают английский язык. Обсуждайте прочитанные тексты, делитесь своими впечатлениями и

советами. Развитие навыков чтения англоязычной речи требует времени и усилий. Будьте patient and persistent, and you will eventually achieve your goals. Используйте таймер, чтобы отслеживать скорость чтения. Ставьте перед собой цели, например, прочитать определенное количество страниц в день. Вознаграждайте себя за успехи.

IV. Письмо Развитие навыков письма необходимо для того, чтобы курсанты могли писать письма, отчеты, эссе и другие тексты на английском языке. Методы развития навыков письма англоязычной речи: Читайте много и часто. Чем больше вы читаете, тем лучше будете понимать структуру и стиль английского языка. Выбирайте материалы, которые вам интересны. Это поможет вам сохранить мотивацию и получать удовольствие от чтения. Обращайте внимание на грамматику, пунктуацию и орфографию. Выписывайте незнакомые слова и выражения. Попробуйте пересказать прочитанное своими словами.

Пишите как можно чаще. Это поможет вам развить навыки грамматики, пунктуации и орфографии. Начните с простых заданий. Например, вы можете писать письма друзьям, вести дневник или блог. Постепенно переходите к более сложным заданиям. Например, вы можете писать эссе, статьи или даже рассказы. Используйте словари и справочные материалы. Проверяйте свои работы на наличие ошибок.

Попросите друзей или учителя прочитать ваши работы и дать вам отзыв.

Общайтесь с носителями языка. Это поможет вам улучшить свои навыки письма и разговорной речи. Участвуйте в онлайн-сообществах. Это поможет вам получить обратную связь на свои работы и познакомиться с другими людьми, которые изучают английский язык. Используйте приложения и онлайн-ресурсы. Развитие навыков англоязычной речи у курсантов ВВУЗов является сложным и многогранным процессом.

Не бойтесь ошибаться. Ошибки - это часть процесса обучения. Будьте терпеливы.

Развитие навыков письма требует времени и усилий. Не сдавайтесь. Упорство и целеустремленность помогут вам добиться успеха. Развитие навыков языка - это длительный процесс. Не существует универсального метода. Найдите методы, которые подходят вам. Будьте мотивированы и целеустремленны.

REFERENCES

1. Азимов, Э. Г. Теория и практика преподавания иностранных языков. – М.: Издательство «Иностранка», 2009.
2. Бим, И. Л. Педагогическая грамматика. – М.: «Русский язык», 2008.

3. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: «Просвещение», 2008.
4. Халеева, И. Л. Теория и практика обучения иностранным языкам. – М.: «Высшая школа», 2009.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH